

Aula 2

O Multiverso do Roblox e os Riscos Ocultos (10 min)

O objetivo: Explicar riscos complexos presentes em grandes plataformas digitais, usando o Roblox como simulador.

Ação Docente: Explique que, por ser um universo muito vasto, o Roblox possui ambientes e tipos de interação que podem ser inadequados ou perigosos.

Riscos Identificados:

- **Apologia ao Crime e Facções:** Presença de grupos que recriam cenários de crime organizado, realizando homenagens a criminosos e exaltando comportamentos ilícitos.
- **Simulação de Narcotráfico e Armas:** Experiências que simulam a venda de drogas e festas com personagens armados, expondo menores à violência visual.
- **Engenharia Social e Grooming:** Criminosos que se passam por adolescentes para criar amizade e confiança, tentando levar a vítima para fora do jogo (Discord ou WhatsApp).
- **Phishing e Roubo de Sessão:** Links falsos com promessas de Robux para roubar o acesso total à conta.
- **Burlar Controles de Segurança:** Pessoas que "ensinam" crianças a desativar as travas de segurança do Roblox para que fiquem desprotegidas e acessíveis.
- **Cyberbullying e Assédio:** Comportamentos agressivos, ofensas constantes ou exclusão intencional de jogadores.
- **Trocas Injustas e Golpes de Itens:** Jogadores que se aproveitam da inocência de outros para oferecer itens comuns em troca de itens raros ou comprados com Robux, alegando falsamente que a troca é vantajosa.
- **Falhas na Classificação Indicativa:** Experiências rotuladas com Classificação "Mínima" ou "Leve" que, na verdade, contêm elementos de terror, violência pesada ou cenas de "gore" (sangue e mutilação).

- Pressão de Consumo e Gacha: Uso de mecânicas de "sorte" (caixas surpresa) e incentivo excessivo para gastar Robux de forma impulsiva para "ficar mais forte" (Pagar para Vencer).
- Recrutamento Ideológico e Seitas: Uso de personas e avatares para atrair menores para grupos que promovem ideologias perigosas, rituais ou comportamentos que fogem da natureza de um jogo infantil.

Dica do Moderador: Como agir?

O bom moderador não apenas identifica o erro, ele age para proteger a comunidade. Caso presencie algum dos riscos acima:

1. Use o Botão Denunciar (Report): Clique no ícone do Roblox > Aba Denunciar > Selecione o Jogador > Escolha o Motivo Real > Descreva brevemente e envie.
2. Bloqueie o Usuário: Use a aba de jogadores para bloquear quem está sendo agressivo ou suspeito. Isso impede que a pessoa continue falando com você.
3. Conserve Evidências: Se algo grave acontecer, tire um "print" (captura de tela) da conversa e mostre imediatamente a um adulto de confiança.

Recursos de Estudo (Casos Reais):

Para fundamentar a gravidade desses riscos, sugere-se a análise das seguintes reportagens:

- “Polícia do Rio investiga crimes no Roblox” (Jornal da Band):
<https://youtu.be/9AzK9NdjmHw>
- “Polícia investiga plataforma Roblox; entenda” (Jornal da Noite):
<https://youtu.be/xuUS7Pddr1s>
- “Exclusivo: pedófilos usam aplicativos de jogos para atrair crianças” (Jornal da Record):
<https://youtu.be/ubliRD7db0Y>
- “Mãe processa Roblox e Discord após filho sofrer abuso online” (Caso Internacional):
<https://youtu.be/opKobql7wk4>

ESCOLA: _____

NOME: _____

TURMA: 3º/4º ATIVIDADE: VOCÊ MODERADOR DATA: ____/____/____:

Instrução: Você é um moderador do Roblox. Analise as conversas abaixo e decida se a conversa é SEGURA ou INSEGURA.

- Para conversas SEGURAS, deixe em branco [].

- Para conversas INSEGURAS, marque um [X] e circule a frase que quebrou as regras.

CONVERSA 1 – (Blox Fruits)

Marque ou Pinte: []

Jogador A: Fala galera! Tô gravando vídeo de "Fingindo ser Pobre". Quem me der uma fruta mítica, eu dou ela PERMANENTE de presente!

Jogador B: Mentira! Duvido!

Jogador A: É sério! Me manda sua Kitsune no trade que eu te envio a Kitsune Perm no gift agora.

Jogador B: Tá bom, vou confiar!

CONVERSA 2 – (Adopt Me)

Marque ou Pinte: []

Jogador A: Oi! Que skin linda! Você quer ser minha mamãe e cuidar de mim?

Jogador B: Ah, pode ser! Mas quantos anos você tem na vida real?

Jogador A: Tenho 21. E você?

Jogador B: Credo! Eu só tenho 13. Você é velho, sai pra lá!

CONVERSA 3 – (dress to impress)

Marque ou Pinte: []

Jogador A: O tema é 'Princesa'. O que acharam do meu vestido?

Jogador B: Eca! Que roupa horrível. Você não sabe jogar?

Jogador A: Poxa, eu gostei...

Jogador B: Sai do servidor, ninguém vai te dar estrela. Você é muito feia.

ESCOLA: _____

NOME: _____

TURMA: 3º/4º ATIVIDADE: VOCÊ MODERADOR DATA: ____/____/____:

Instrução: Você é um moderador do Roblox. Analise as conversas abaixo e decida se a conversa é SEGURA ou INSEGURA.

- Para conversas SEGURAS, deixe em branco [].

- Para conversas INSEGURAS, marque um [X] e circule a frase que quebrou as regras.

CONVERSA 1 – (Dress to Impress)

Marque ou Pinte: []

Jogador A: Gente, não tenho saia longa pro tema. Vou improvisar.

Jogador B: Ficou criativo! Combinou com a bolsa.

Jogador A: Obg! Vou te dar 5 estrelas depois.

Jogador B: Valeu! Boa sorte na passarela.

CONVERSA 2 – (Fish)

Marque ou Pinte: []

Jogador A: Mano, como você pegou esse Tubarão Mítico tão rápido?

Jogador B: Ah, eu uso um programa que pesca sozinho.

Jogador A: O jogo não proibe isso?

Jogador B: Nada. Pesquisa "Script Fisch Auto-Farm" no Google e baixa o arquivo .exe que é sucesso.

CONVERSA 3 – (Fish)

Marque ou Pinte: []

Jogador A: Onde você conseguiu essa vara de pesca de obsidiana?

Jogador B: Eu completei a missão do farol. Foi difícil!

Jogador A: Qual isca você usou?

Jogador B: Usei a isca de camarão, ela atrai peixes melhores lá.

Fala Sugerida: *"Hoje vocês não são apenas jogadores. Vocês são os Moderadores! Olhem para essas conversas entre outros jogadores. Algumas parecem amigáveis, mas escondem riscos que discutimos. Marquem os trechos que vocês acham perigosos e decidam: essa conversa pode continuar ou o usuário deve ser bloqueado? Justifiquem o porquê da decisão de vocês."*